

THIRD UNITED NATIONS OCEAN CONFERENCE

RECOMMENDATIONS TO HEADS OF STATE AND GOVERNMENT

FROM THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE ONE OCEAN SCIENCE CONGRESS

VERSIÓN ESPAÑOLA

.E

.RESUMEN EJECUTIVO

El océano es un bien común global, esencial para sostener la vida y la prosperidad en la Tierra gracias a su vasta biodiversidad y a los servicios ecosistémicos críticos que proporciona. Los científicos buscan ofrecer orientación relevante, oportuna y basada en evidencia a los responsables de la toma de decisiones mientras abordan los desafíos globales del océano, incluidos los impactos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental, así como sus soluciones. En este momento crucial para nuestro planeta, es necesario establecer y fomentar interacciones estrechas entre científicos y tomadores de decisiones, considerando diversos sistemas de valores, incluidos los conocimientos indígenas y locales, para promover políticas basadas en la ciencia que impulsen la sostenibilidad a largo plazo del océano, involucren al público, fomenten la inclusión y estimulen la innovación a través de la investigación interdisciplinaria.

Basados en evidencia científica, presentamos 10 recomendaciones temáticas alineadas con los Paneles de Acción para el Océano¹ para guiar las discusiones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos de 2025. Estas recomendaciones se detallan a continuación, con acciones específicas descritas en el documento completo (<https://tinyurl.com/29sb5zlw>)

1. Inspirar responsabilidad y respeto por el océano, integrando diversos sistemas de conocimiento.

2. Fomentar enfoques oceánicos eficaces, equitativos y ambientalmente seguros para alcanzar los objetivos de mitigación y adaptación del Acuerdo de París.

3. Proteger y restaurar eficazmente los ecosistemas marinos y costeros mediante una gestión equitativa y sostenible.

4. Detener las actividades dañinas en el océano profundo mientras se avanza con el conocimiento para permitir usos sostenibles y equitativos.

5. Garantizar una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos.

6. Poner fin a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y mejorar la transparencia.

7. Asegurar sistemas alimentarios basados en los océanos que sean sostenibles, equitativos y seguros.

8. Adoptar medidas integrales para poner fin a la contaminación marina por plásticos.

9. Descarbonizar el transporte marítimo y reducir el impacto ambiental del transporte marítimo.

10. Garantizar inversiones ambiciosas en la generación de conocimiento transdisciplinario fundamental e inclusivo para orientar la acción oceánica.

También destacamos cinco recomendaciones transversales para respaldar estos esfuerzos:

Reforzar el apoyo a las organizaciones multilaterales para fomentar la equidad, la inclusión, la seguridad ecológica y los principios de precaución.

Implementar las regulaciones y compromisos internacionales ya existentes para proteger el océano y sus servicios vitales para la sociedad.

Eliminar los subsidios que perjudican la biodiversidad y el clima.

Fortalecer la investigación oceanográfica, especialmente mejorando la capacidad de observación y modelización, y facilitando el intercambio de conocimientos.

Mantener y aprovechar el impulso que generará la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos para fortalecer el vínculo entre la ciencia y la política.

Estas recomendaciones sirven como marco de acción para garantizar que la ciencia permanezca en el centro de los esfuerzos para asegurar un futuro sostenible para el océano y la humanidad.

¹ Los Paneles de Acción por el Océano de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC) son plataformas temáticas diseñadas para fomentar soluciones colaborativas y asociaciones con el fin de lograr el uso sostenible y la conservación de los recursos oceánicos, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 (Vida Submarina).